

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА:
РЕВИЗИЯ КОНЦЕПЦИЙ»

14 марта 2015 года
г. Санкт-Петербург

**ФОНД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА:
РЕВИЗИЯ КОНЦЕПЦИЙ»
(14 марта 2015г.)**

г. Санкт-Петербург 2015г.

© Фонд развития юридической науки

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Сборник публикаций фонда развития юридических наук: «Происхождение государства и права: ревизия концепций»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Фонд развития юридической науки, 2015. – 36с.
ISSN: 6827-0151

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Фонд развития юридической науки

Электронная почта: info@legal-foundation.ru

Официальный сайт: www.legal-foundation.ru

Администратор конференции - Кошкин Денис Викторович

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Максуров А.А. ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ПРАВЕ КАК НОВЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ.....	4
Малинин В.Б. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА – РЕВИЗИЯ СЛАВЯНОФИЛЬСКОЙ КОНЦЕПЦИИ	6
Роман М.Ю. ПРАВОВЫЕ ГРАНИЦЫ,, ЗАКОНОЗАМЕНЯЮЩЕГО’’ ПРАВОТВОРЧЕСТВА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА.....	10

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Кротов А. В. ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ.....	13
Дерхо Д.С. К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВООБРАЗОВАНИИ.	16
Кудрявцева Л.В., Чумак А.Н. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	19

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Соколинская Ю.М. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ	22
Шергунова Е. А. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ.....	25

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ

Мишота В.А. СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ	29
---	----

КРИМИНАЛИСТИКА

Ткачук Д.Э. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗАКАЗНЫХ УБИЙСТВ	33
---	----

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Максуров А.А.

*Доцент, преподаватель кафедры теории и истории государства и права
Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова
Кандидат юридических наук*

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ПРАВЕ КАК НОВЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ

Проектный подход в праве имеет важную методологическую составляющую.

В целом, сущность каждого проекта заключается в деятельности [1, с.35]. Проект – это последовательность взаимосвязанных событий, которые происходят в течение установленного ограниченного периода времени и направлены на достижение неповторимого, но в то же время определенного результата [1, с.16]. Если проект организован неправильно, то вся деятельность по его реализации оказывается нескоординированной и бессвязной. То есть, нормальная скоординированность – имманентное свойство любого проекта, но также и любой юридической практики!

Применяемый специалистами в области наук об управлении подход к проекту с точки зрения его жизненного цикла применим к любой деятельности, в том числе, деятельности юридической, любому правовому явлению, в том числе, норме права, нормативно-правовому акту и т.п. Действительно, в каждом случае, например, создания и действия правовой нормы, имеет место своего рода технико-экономическое обоснование ее существования, потом происходит этап планирования и разработки, затем наступает «производственный этап» - этап ее действия, а потом этап заключительный (оценка ее эффективности, отмена правовой нормы и т.п.).

Представляется, что в науках об управлении и в праве, как таковом, следует стремиться к большей наглядности, для чего шире использовать графики, таблицы, диаграммы и т.п.

Нужно культивировать «рекламу» как норм права, так и правомерного поведения в целом. Речь идет именно о рекламе, а не правовой пропаганде или агитации, в которую давно уже не верят даже ее создатели. Ни для кого не секрет, что по ТВ, в СМИ идет негативная пропаганда неправомерного поведения (на экранах господствует бандит и мошенник, психопат или нечестный чиновник, законопослушный человек выступает там в лучшем случае в роли идиота, а обычно - в роли жертвы, которой, может быть, кто-то и сочувствует, но поведение ее правильным, адекватным сегодняшней обстановке не считает).

Может быть, даже, нужно начинать с комиксов и мультфильмов правового содержания в детских садах и младший классах (например, ситуация, когда налоги платятся и когда их не платят – «свободное от налогов общество» - здесь свобода от налогов оборачивается отсутствием общественных расходов на оборону, дороги, поддержание достойного уровня жизни пожилых людей,

людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных слоев, чем сформируется образ поведения добросовестного налогоплательщика). Или с правовых игр, сценок в школе, в детском саду. Было бы увлекательно и наглядно.

Предмет «Основы права» нужен с первого же класса, лишь усложняемый по времени. Причем, при преподавании данного предмета нив коем случае не нужно было бы делать упор на определениях (что такое «право» - кому вообще это нужно?) или знании постоянно меняющихся норм, а, напротив, стремиться выработать культивирование принципиального правомерного поведения: почему это – плохо, а это – хорошо.

Вообще говоря, жизнь меняется и только лишь с позицией «хорошо-плохо» сегодня далеко не уедешь. Реклама (обычная) идет за жизнью, мотивами людей (даже если они не высокоморальны) и – выигрывает. Такой же должна быть и «правовая реклама». Может быть, даже, стоит оперировать понятиями «выгодно», «модно», что же, если жизнь у нас сегодня такая поверхностно-меркантильная! Будем пользоваться имеющимся оружием, а не строить воздушные замки. Пусть законопослушным будет быть выгодно, модно – что в этом плохого?! Вряд ли здесь правильно идти от негатива («заплати налоги и спи спокойно!»): устойчивого правомерного алгоритма этим не добьешься.

Нужен своего рода алгоритм поведения для следователя (версии Видонова в виде удобной компьютерной программы), судьи (обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел должны быть известны помощникам судей, которые и должны с помощью компьютера готовить материал для судьи, да и стороны будут знать, что по данной категории дел представлять в суд, а что – нет необходимости), чиновника (может быть, даже, в зависимости от ситуации, ситуационный поиск нормативно-правового акта в справочно-правовой системе? Например, «А украл у Б вещь», сразу в программке выскочит: «на основании каких документов А владел вещью, какова ее стоимость, ущерб и т.п.). Только это действительно должна быть удобная простая программа, предусматривающая постепенное введение данных.

Существуют и другие, более «узкие» подходы, с точки зрения методики исследования правовых явлений или использования правовых средств воздействия на общественные отношения.

Причем, влияние проектного подхода здесь всеобъемлющее. Например, с позиций проектного подхода с использованием математического аппарата и инструментария, возможно даже построение достоверных причинных связей. Наверное, причинность в праве и сложно установить математически. Скорее, на сегодняшнем этапе целесообразен некий формальный алгоритм, на проверку отсутствия нарушений законов причинной связи.

Другое интересное явление – нетранзитивность. Это важнейшее качество, о котором постоянно забывают субъекты оценки эффективности. Действительно, строгий математический постулат, согласно которому, если А является причиной В, а В – причиной С, то из этого вовсе не следует, что А будет причиной С.

Таким образом, полагаем юридическое проектирование важным новым методологическим правовым подходом, позволяющим решать как теоретико-методологические, так и практические вопросы и задачи, стоящие перед правом.

Отрадно осознавать, что данный подход находит первых сторонников в юриспруденции.

Например, Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ю.А. Шарандин в интервью указал, что «долго размышлял о том, каким образом стоило бы построить деятельность нашей Комиссии, и пришел к выводу, что, скорее всего, наиболее адекватным вариантом деятельности будет деятельность, построенная по проектному принципу. У нас есть проект под названием "Медиация" - это урегулирование споров в несудебном порядке. Второй проект, которым мы сейчас занимаемся, условно называется "Решения Конституционного Суда в жизни". Имеется в виду, что в постановлениях Конституционного Суда содержатся часто указания на то, что законодателю нужно предпринять те или иные меры: либо для заполнения вакуума, либо для исправления существующих неточностей, либо для выработки новых норм, если какие-либо нормы Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции. Возникает правовой пробел, его надо заполнять, либо он просто существует и его надо заполнять: не урегулировано что-то, например. Кроме того, мы считаем, что необходимо разворачивать проекты, связанные с реализацией национальных проектов. Это совершенно обязательная вещь, и законодательное обеспечение этих проектов невозможно, конечно, без сбора информации о том, что происходит на местах» [2, с. 16].

Список использованной литературы:

1. Бэгьюли Ф. Управление проектом. Пер. с англ. – М., 2004. ФАИР-ПРЕСС – С.35-36.
2. Интервью с Председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ю.А. Шарандиным // Юридический мир, 2007, N 1. С.16.

Малинин В.Б.

*доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Межрегионального института экономики и права при МПА ЕврАзЭС*

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА – РЕВИЗИЯ СЛАВЯНОФИЛЬСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

«...откуда пошла Русская земля, кто в Киеве первым начал княжить, и как устроилась русская земля» [1, с.5].

Эти вопросы, начиная с первого русского летописца, интересуют не только ученых. Их задает каждый русский человек. Вопросу образования Российского государства уделялось большое внимание как со стороны русских, так и со

стороны зарубежных ученых. Этот вопрос — объект бурной и ожесточенной научной дискуссии.

Ученые разбились на два больших враждующих лагеря: норманисты и славянофилы. Первые считают образование древнерусского государства результатом завоевания славянских племен Русью — племенем варяжского происхождения. Вторые же единогласно отвергают скандинавские происхождение Руси, но по своим взглядам распадаются на бесчисленные партии: одни (С.А.Гедеонов) выводят Русь от прибалтийских славян — вендов, другие (Д.И.Иловайский) — от южно-славянского племени роксаланов, третьи (Н.П.Грушевский) — от полян, но в итоге - от славянских племен.

Первым славянофилов можно считать Михаила Васильевича Ломоносова.

М.В. Ломоносов был решительным противником норманнской теории. Он настаивал на том, что варяги — одно из славянских племен, живших на Балтийском побережье, и что, следовательно, варяги и Русь — не норманны, а славяне.

Но уже давно доказано, что варяги и норманны — одно и то же, а раз Ломоносов считает Русь варягами, то отсюда следует, что Русь — это норманны.

Ломоносов сам сомневался в верности доказываем им положений. Он признавал факт прихода норманнов на Русь. Вот что он писал в «Древней Российской истории»: «Соединение двух сих народов подтверждается согласием в избрании на общее владение князей варяжских, которые с роды своими и со множеством подданных к славянам и чуди переселились и, соединив их, утвердили самодержавство» [2, с.174].

О различии между варягами и славянами мы можем найти даже в позднейшем источнике русского права — всем известном сборнике «Русская правда».

В ст. 1 «Русской правды» русин упомянут вместе со славянином, хотя, отождествляя составитель этой статьи русина и славянина, этого не произошло бы; и, наоборот, если бы он (составитель) различал русина и норманна, то наверняка бы упомянул и того и другого [3, с.121].

А ст. 18 говорит, что «если кого-либо будут обвинять в убийстве по подозрению, то пусть выставят семь свидетелей, которые снимут (это) обвинение в убийстве; если (обвиняемый) будет варяг <...>, то выставить двух (свидетелей)» [3, с.123].

Думается, комментировать эту статью нет необходимости.

Интересно, что К.Маркс и Ф.Энгельс признавали норманнскую теорию. Вот как основоположник марксизма охарактеризовывал норманнское завоевание в России: «Готический период в России, в частности, представляет собой лишь одну главу в норманнских завоеваниях. Как империя Карла Великого предшествует основанию современной Франции, Германии и Испании, так империя Рюриков предшествовала образованию Польши, Литвы, балтийских провинций, Турции и даже самой Московии. Быстрое расширение территории было не результатом необдуманного плана, а естественным последствием примитивной организации норманнского покорения —

вассалитет без земельных пожалований или земельные пожалования, обложенные данью» [4, с.251].

А теперь перейдем к главному историческому источнику — русской летописи «Повести временных лет».

Плату дани варягам «Повесть» подтверждает это во многих местах: «В лето 6366(858) брали дань Варяги, приходя из-за моря, на Чуди, на Словенах, на Мере, на Веси и на Кривичах...» [5, с.13]. «В лето 6390 <...> Олег начал города ставить и установил давать Словенам, Кривичам и Мере; и установил давать дань Варягам ...» [5, с.23].

И вот, поработив северных славян, Рюрик направляет отряд своих людей во главе с Аскольдом и Диром на Царьград. Но по дороге Аскольд и Дир встретили на своем пути Киев и остались в нем. Так происходили события по летописи.

С началом деятельности Олега связан новый этап образования русского государства. Собрав войско из варяг, славян, чуди и других племен, Олег покорил Кривичскую землю и посадил в ней своих правителей. Как видим, уже здесь деятельность Олега коренным образом отличается от прежних набегов варягов: он закрепляет за собой завоеванную землю.

Князь Олег не ограничился завоеванием только славянских племен. Он также снарядил дружину в поход на Византию. После удачного набега произошел эпизод, на котором следует остановиться. Вот как о нем рассказывает «Летопись»: «И сказал Олег: «Пошейте паруса шелковые Руси, а словенам — полотняные» <...> И натянули Русь паруса шелковые, а Словене — полотняные и порвал их ветер» [5, с.19].

Думается, не стоит доказывать, какую силу придает этот аргумент норманнской теории. Впрочем, как и следующий.

В договорах Олега и Игоря с греками присутствуют только варяжские имена. Так, договор Олега 911 г. начинается словами: «Мы от рода русскаго Карлы, Инегельд, Фарлоф, Веремуд <...> иже посланы от Олега...»

«Все Руссы, участвовавшие в заключении этого договора, были, несомненно, норманнами. В тексте договора нет указаний на участие в переговорах с греками купцов. Договор с Византией заключило норманнское войско, а точнее — его предводители», — совершенно верно пишет Р.Г.Скрынников [6, с.22].

Теперь перейдем к исследованию иностранных источников.

Константин Багрянородный прямо называет славян данниками Руссов. «Данники их славяне, называемые кривитеинами и лenzанинами, и прочие славяне». И дальше «Когда ступит ноябрь месяц, князья их тотчас выходят со всеми руссами из Киева и отправляются в полюдь, т.е. Круговой объезд, а именно в славянские земли вервианов, другувитов (дреговичей), кривичей, севериев и остальных славян, платящих дань руссам» [7, с.56-57].

В Константинополе, как доказал это еще В.Г. Васильевский [8, с.64], термины «варяги» и «Русь» употреблялись как синонимы. Так, например, широко известная Хроника Георгия Амартола прямо указывает, что «Русь — от рода варяжска».

Епископ Кременский Лиутпранд говорит о руссах, когда описывает неудачный поход князя Игоря. «Есть некий народ, живущий в северной части, который по свойствам его тела греки называют руссами, а мы по положению местности называем норманнами. <...> У этого народа был <...> князь Игорь, который, собравши тысячу и более кораблей, пришел в Константинополь» [8, с.48].

А вот что говорит о руссах известный арабский писатель начала X в. Абул Али Ахмед ибн-Омар ибн-Рустэ: «Они производят набеги на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен и продают там. Пашен они не имеют, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян» [9, с.59-60].

Обращаем внимание, что руссы совершают набеги на кораблях. А ведь варяги везде и всегда нападали на кораблях — да и как иначе они могли переправляться через Балтийское море и двигаться по речному пути «из варяг в греки».

Теперь следует перейти к археологическим подтверждениям норманнской теории.

В 40–50-х гг. практически все выступления советских археологов против норманнизма носили характер полного отрицания всяких следов скандинавской культуры на территории Древней Руси, были попыткой доказать полное или почти полное отсутствие здесь скандинавских археологических памятников IX–XI вв.

Сейчас уже никто из российских археологов не решается выступить с подобными заявлениями: существование в России скандинавских археологических памятников признается всеми. «На обширном пространстве от Ладоги до днепровских порогов множества мест и пунктов носили скандинавские названия», — свидетельствует Р.Г. Скрынников [6, с.17].

То, что именно норманны входили в состав верхней социальной группы Руси, подтверждается многочисленными археологическими данными.

Все это развенчивает славянофильскую концепцию происхождения российского государства и подтверждает норманнскую теорию.

Принятие последней вовсе не свидетельствует, как пишут славянофилы, о несостоятельности славянской нации к самостоятельному развитию. Можно напомнить, что варяги («норманны») приняли активное участие в образовании английского, французского, испанского государства. И это вовсе не говорит о несостоятельности этих наций к самостоятельному развитию.

Список использованной литературы.

1. Начальная летопись // Древнерусские летописи. М.-Л., 1936.
2. Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 6.
3. Русская Правда // Памятники русского права. М., 1952.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. Т. 1.
5. Древнерусские летописи. М., 1936.
6. Скрынников Р.Г. Русь IX–XVIII вв. СПб., 1999.
7. Константин Багрянородный. Об управлении государством. - Цит. по «Хрестоматия по истории СССР». М., 1949.

ПРАВОВЫЕ ГРАНИЦЫ „ЗАКОНОЗАМЕНЯЮЩЕГО” ПРАВОТВОРЧЕСТВА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Правотворчество не может остановиться на определенном этапе развития, оно все время находится в движении, развитии в силу динамизма социальных связей, возникновения новых потребностей общественной жизни, требующих правового регулирования. Для современного этапа развития российской правовой системы характерна множественность видов издаваемых нормативных правовых актов и интенсивность самой нормотворческой деятельности на всех ее уровнях. Важное место в этой системе занимают указы Президента Российской Федерации.

В условиях качественного обновления правовой системы России существенно возрастает роль закона как акта высшей юридической силы, направленного на регулирование важнейших сторон жизни современного общества. Для того, чтобы правовая система была достаточно эффективной, она должна состоять из сбалансированного комплекса законодательных норм, устанавливающих наиболее важные и принципиальные правовые предписания, а также из норм подзаконных актов, которые развивают и конкретизируют положения законов. Проблема соотношения понятий «закон» и «подзаконный нормативный правовой акт», как и самих этих явлений, по общему признанию, является весьма острой. [1,с.117] Проблемой соотношения различных видов нормативных правовых актов занимались довольно много и углубленно во все времена. Исследования продолжаются и в настоящее время.

По юридической силе в иерархии федеральных нормативных правовых актов Российской Федерации после федеральных законов идут нормативные указы Президента Российской Федерации. Высокий статус главы государства и широта его компетенции обуславливают особое отношение к его указам. Поэтому наблюдается иное, чем для всех других актов органов государственной власти, соотношение его указов с федеральными законами. [2,с.101] Н.М. Коркунов отмечал тенденцию борьбы единства воли государства, выраженной в законе, и наличия и даже необходимости указов главы государства как необходимого явления. [3,с.9] О.Е. Кутафин прослеживает эту борьбу в советский и постсоветский периоды. Как бы не решался вопрос в теории, на практике глава государства всегда получал возможность нормотворчества, выходящего за рамки отношений, урегулированных законом. И эта возможность диктуется потребностями нормальной организации управления государством. [4,с.23]

В настоящее время кредит доверия населения к Президенту России имеет свое логическое продолжение по отношению к издаваемым им нормативным указам. Нормативный указ Президента России – первый в иерархии нормативных правовых актов после федерального закона и может охватывать наиболее важные общественные отношения, которые по тем или иным

причинам не оптимально регулировать федеральными законами. Более того, зачастую он выступает инструментом восстановления законности.

Практика «законозаменяющего» регулирования главы государства подвергается критике с позиций подмены законодательной власти исполнительной властью, «девальвации» закона. [5,с.153] Подчеркнем, что Президент России не относится к исполнительной власти, следовательно, первый аргумент едва ли состоятелен. В отношении «девальвации» закона отметим, что этому в большей степени способствовал «законодательный вал» XXI века, в частности, принятие федеральных законов по частным малозначительным вопросам.

Опыт наших ближайших партнеров по СНГ и Таможенному Союзу свидетельствует о допустимости и продуктивности «законозаменяющего» правотворчества главы государства. Декреты Президента Республики Беларусь обладают силой закона и в иерархии белорусских актов поднимаются до уровня закона. [6,с.79-81] Указы Президента Российской Федерации, принятые в порядке опережающего регулирования или по определенным в законодательстве вопросам, не обладают силой закона, хотя временно заменяют его.

Одним из ключевых вопросов президентского «законозаменяющего» регулирования является вопрос о его границах. Игнорирование данного вопроса или путаница в нем в теории и на практике приводят к коллизиям, ошибкам и нарушению законности. [7,с.4] В самом общем виде границу правового регулирования можно охарактеризовать как зону исключительного или смежного правового регулирования. Это относится и к границам регулирования каждого субъекта правотворчества в отдельности.

Все органы публичной власти и должностные лица, в том числе глава государства, во-первых, соблюдают меру самостоятельных действий, во-вторых, исходят из предписанного объема самостоятельных и совместных действий, в-третьих, не вторгаются в компетенцию иных органов без правовых оснований. [8,с.9,12-13]

Таким образом, Президент России принимает указы по вопросам законодательного регулирования самостоятельно в порядке делегированного либо опережающего регулирования при условии их соответствия Конституции Российской Федерации и непротиворечии федеральному законодательству.

Основой поиска и определения границ «указного права» выступает одно из важнейших философских качеств явления, а, именно, мера. Как известно, нарушая меру, явление приобретает другое качество и нередко даже становится противоположным предыдущему своему качеству. Явление «указного права» не является исключением из данного правила.

Неиспользование данного инструмента для принятия экстренных мер при сохранении государства, как это было в 1991 году при распаде СССР или в 1917 году при распаде Российской империи, очевидное нарушение меры регулирующего воздействия главы государства в части недостаточности. Использование данного инструмента Президентом РСФСР в конце 1993 года (сентябрь-декабрь) также представляет собой нарушение меры, но в сторону

избыточности «указного права». Из инструмента защиты конституционного строя и самого государства указ стал инструментом разрушения верховенства конституции и закона. Дальнейшее использование указа как средства обеспечения верховенства закона способствует построению в России правового государства.

В настоящее время укоренилась тенденция согласованного взаимодействия ветвей власти в России. Президенту нет необходимости вторгаться в законодательное пространство для борьбы с парламентом. Федеральное Собрание оперативно и конструктивно реагирует на инициативы главы государства. Тем не менее, глобальные кризисные явления зримо проявились в начале третьего тысячелетия в современном мире. Поэтому, на наш взгляд, будет целесообразно предусмотреть перечень вопросов, а также случаи и условия, когда возможно издание указов главы государства не просто нормативного, но «законозаменяющего» характера в федеральном законе «О нормативных правовых актах в Российской Федерации».

Таким образом, преемственность развития указов Президента Российской Федерации видится в их строгом соответствии законодательству при широких возможностях «законозаменяющего» регулирования главой государства целого ряда вопросов жизни общества и государства, при соблюдении меры регулирующего воздействия, нормативных правовых указов главы современного Российского государства.

Список использованной литературы

1. Конституция, закон, подзаконный акт /Отв.ред. Ю.А. Тихомиров. М., 1994
2. Иванов С.А. Федеральный закон и нормативный указ Президента: проблема взаимоотношений и пути их совершенствования // Государство и право. 2003. №2.
3. Коркунов Н.М. Указ и закон. М.,2001
4. Кутафин О.Е. Глава государства М.,2012
5. Морозова Л.А. Выбор формы законодательного акта и эффективное ее использование// Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование. Сб. ст. в 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2001. Т. 1.
6. Толстик В.А. Иерархия источников российского права. Н.-Новгород,2002
7. Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М., 2010.
8. Границы правового регулирования. Научно-практическое пособие. М., 2011.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Кротов А. В.

Докторант южный федеральный университет

Кандидат юридических наук

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Современные общества по типу доминирующих культур принято делить на два вида: индивидуалистические и коллективистские [6, с. 8].

Каждая из этих культур имеет определенную группу ценностей, свои способы достижения этих ценностей, которые в конечном итоге влияют на систему построения национального права.

В коллективистских сообществах каждый индивид склонен соблюдать интересы своей группы (семьи, клана) и не иметь мнений или убеждений, отличных от принятых в группе. В обмен на эту лояльность группа должна защищать своих членов, когда им угрожает какая-либо опасность. Ответственность при этом разделяется между членами группы, каждый из которых подотчетен коллективу.

Развитие этих двух типов культур привело в XIX веке к устойчивой антитезе «индивидуализм - коллективизм» в трудах социологов и специалистов по социальной психологии [5, с. 22].

В России в противовес индивидуалистической модели, свойственной странам Европы и США, сформировалась коллективистская модель построения общества, которая в дальнейшем обосновывалась на базе догм коммунизма.

С развитием коммунистической идеологии, которая основывалась на построении коллективистского общества, укоренилась негативная трактовка индивидуализма как эгоизма и отрицания общественных связей.

В 1913 г. настольная книга для священно-церковно-служителей следующим образом трактовала коммунизм: «Коммунизм проповедует принудительное общение имущества, отрицая все виды частной собственности. Распространяя принцип коллективизма, то есть общности, не только на производство и распределение, но и на самое пользование произведенными продуктами, или на их потребление, и подчиняя все это общественному контролю, коммунизм тем самым уничтожает индивидуальную свободу даже в мелочах обыденной жизни. Проповедуемое коммунизмом обобществление имущества ведет к ниспровержению всякого правосудия и к совершенному разрушению благосостояния и порядка семейного и общественного» [1, с.4].

В советский период в России ценности коллективизма были объявлены государственной идеологией, а ценности индивидуализма - проявлением отсталости и антиобщественного эгоизма, что было естественным, учитывая определяющую роль КПСС в развитии страны.

Коллективистские принципы построения общества повлияли на содержание не только института права на частную жизнь, но и всей системы права России социалистического периода, где личный интерес всегда

подчинялся интересу общественному, а соблюдение и уважение прав человека часто оставалось на втором плане, подчинялось интересу общественному и государственному.

Однако построение такого коллективистского общества началось отнюдь не с момента доминирования коммунистической идеологии в России. Еще в древности на Руси возникло сочетание общественно-правовых процессов с морально-этическими, нравственными, религиозными ценностями. Например, православная христианская церковь имела институт публичного покаяния, когда «каждый верующий громко перечислял перед другими верующими свои грехи и каялся, прося Бога простить его прегрешения» .

В этом время институт физического лица еще не выделился, он ограничен правами союзов семейных, родовых и общинных и вне этих союзов теряет правоспособность. Личная воля растворена в общественной. Этим характеризуется начальная стадия становления коллективистского общества, и, конечно, в таком обществе не приветствуется индивидуализация и тем более сокрытие в тайне различных сторон жизни человека. Говорить даже о ростках частной жизни в этот исторический период не представляется возможным.

В период Московского княжества (XIV-XVI вв.) право государственное и частное постепенно обособляются. В это время появляется особый тип личности, для которого характерно беззаветное служение отечеству, сознание своей принадлежности государству и государю, и в таковом качестве сознательно, по доброй воле, ограничение своей частной жизни. Государство регулировало все стороны частной жизни человека, вплоть до «бритья и питья», что было закреплено на Стоглавом соборе в XVI веке и составляло политику Петра I.

Период империи в России (XVIII-XIX вв.) характеризуется тем, что в это время определяется существо верховной власти, происходит динамика сословий, утверждаются семейные права и права собственности. Именно в этот период началось развитие института права на частную жизнь.

В отличие от европейской культуры, еще в античную эпоху, а затем в эпоху Возрождения испытывавшей мощное воздействие эпикурейских и гедонистических воззрений, противопоставлявших частную жизнь человека суетному миру политической борьбы и общественных страстей, русская культура всегда делала упор на служение государству или общественному долгу. Частная жизнь в глазах русского человека всегда была предметом если не презрения, то подозрения, чем-то недостойным высокого назначения человека как частички общности, к которой он принадлежит, и совершенного мирового устройства.

Все это оказало решающее влияние на формирование взглядов как русской революционной демократии (Чернышевский, Писарев, народники), так и консервативно-охранительных кругов - антибуржуазность, презрение к обывателю, к Западу как воплощенному мещанству было присуще большинству самых влиятельных течений русской мысли.

Несмотря на отсутствие в дореволюционной России непосредственно самого права на частную жизнь, некоторые вопросы, относящиеся к частной жизни, были подвержены правовому регулированию.

Например, в почтово-телеграфном Уставе указано следующее: «86. Сопровождающие почту почтальоны, заведующие станциями или другие почтово-телеграфные чиновники и служители должны почитаться как военные часовые (статья от 4 мая 1855 года). 88. Порядок осмотра и выемки почтовой корреспонденции лиц, против которых возбужденно уголовное преследование, определен в статье 368 Устава уголовного судопроизводства».

Постепенно, под влиянием зарубежных разработок в области права, в России в начале XIX века начинают складываться достаточно либеральные взгляды на систему государственного устройства, положения личности в государстве.

А. Елистратов в «Очерках государственного права» писал: «В отличие от условий полицейского государства, где индивид был всецело подчинен усмотрению и произволу правящей власти, в конституционном государстве устанавливаются строгие границы для принудительного вторжения последней в область личной свободы. Правовым начертанием этой границы устанавливается та сфера личной самостоятельности, которая недоступна для правомерного вмешательства правящей власти. В эту сферу нормально входит принцип личной неприкосновенности, ставящий личность человека под защиту закона и суда, и с определенными законными ограничениями, свобода передвижения, неприкосновенность жилища, тайна корреспонденции, свобода вероисповедания, свобода слова, и в частности свобода печати, свобода собраний и обществ» [2, с. 7].

Но ростки демократии, которые стали развиваться в России в начале XIX века, погибли с победой революции 1917 года. К власти в стране пришли последователи марксизма, которые опирались на диктатуру: «Диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связанная никакими законами» [3, с. 115]. Такая диктатура не могла даже теоретически предполагать наличие в стране прав и свобод человека.

Произошло практически полное подчинение личного существования партийному долгу.

Первая социалистическая Конституция 1918 г., положившая начало существованию социалистической конституционной модели, отказывалась от преемственности по отношению к буржуазным правовым актам и не предусматривала развернутого каталога личных прав.

Список использованной литературы:

1. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Киев, 1913. С. 1690.
2. Елистаров А.И. Очерк государственного права. Конституционное право. М., 1915. С. 145.
3. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 37. М., 1969
4. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. чл.-корр. РАН Е.А. Лукашевой. М., 2002. С. 174.

5. Разумный В. А. Драматизм бытия или обретение смысла. Философско - педагогические очерки. М., 2000.

6. Theory of Cultural Values and Some Implications for Work // Applied Psychology: an international review. 1999. Vol. 48 (1).

Дерхо Д.С.

*Судья Челябинского областного суда
г. Челябинск, Российская Федерация*

Соискатель степени кандидата юридических наук

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВООБРАЗОВАНИИ.

Наукой конституционного права до настоящего времени не выработаны общие, устоявшиеся, системные подходы к категории конституционного правообразования. Исследователями предпринимаются лишь первые попытки его осмысления и описания. Так, в научных работах В.В. Киреева [см., например, 2, с. 28-32; 3] раскрываются основные аспекты парадигмы данного процесса в разрезе проблематики конституционной реформы.

Однако, результаты этих исследований, хоть и весьма значимые, следует рассматривать только как основу для дальнейшего развития процесса познания с целью более полного, углубленного и системного раскрытия значимых характеристик указанного явления, а также разработки максимально точного, емкого и детального понятийного аппарата, что позволит определить объем и содержание понятия «конституционное правообразование» и будет способствовать решению задач науки конституционного права по исследованию предмета, основных элементов системы конституционного права, основных понятий и категорий [6, с. 34].

В философии науки под термином «понятие» обычно подразумевают логическую форму, отражающую общие закономерные связи, существенные стороны, признаки явлений, которые закрепляются в их определениях (дефинициях). [5, с. 78] При этом всякое понятие отражает сущность предмета, и этой сущностью, фиксируемой в каком-либо одном понятии, предметы отличаются от всех других, сущность которых фиксируется в иных понятиях [5, с. 79].

По этой причине, путь к определению понятия процесса образования и совершенствования норм Основного закона лежит через установление его сущности и основных признаков, что, в свою очередь, позволит раскрыть другие значимые аспекты этого правового явления: выявить детерминанты - причины, которые предопределяют его развитие; выделить структуру; описать типологию; показать состав и соотношение элементов, обеспечивающих его внешнее (формальное) и внутреннее (деятельное) наполнение; оценить значение для общества и государства.

Думается, что успешное решение обозначенной задачи зависит не только от целеполагания, но и от того, «как совершается данный процесс» (процесс

решения научной задачи), «какие способы, приемы, средства при этом применяются» [5, с. 117], то есть от используемой методологии.

Каждый метод обусловлен, прежде всего, своим предметом, то есть тем, что именно исследуется [5, с. 123]. Таким образом, в при исследовании категории «конституционное правообразование» целесообразно использовать методы, принятые в науке конституционного права, а также методы, применяемые для исследования правообразовательного процесса в целом.

Инструментарий науки конституционного права весьма широк и многообразен, в него входят общенаучные (например, логический метод, метод формализации, метод системного анализа) и специальные (частнонаучные) методы исследования (например, формально-юридический анализ, сравнительно-правовой анализ, метод историко-правовых исследований, метод конкретно-социологического исследования, статистический метод) [4, с. 60-61; 6, с. 37-41; 7, с. 35-36]. Методологическую основу исследования нормотворческих процедур также составляют диалектико-материалистический метод научного познания объективной действительности и основанные на нем общенаучные методы и частнонаучные методы [1, с. 23].

Применение диалектического метода составляет основу любого научного исследования, поскольку расширяет познавательный процесс благодаря осмыслению категорий и явлений в их всеобщей связи, становлении и постоянном развитии [6, с. 38]. Этот метод необходим для всестороннего рассмотрения категории конституционного правообразования, понимания его природы, определения места в системе других явлений и процессов, оценки перспектив развития.

Общенаучный метод системного анализа позволяет рассматривать структуру исследуемого явления как систему, состоящую из взаимосвязанных элементов [6, с. 38]. Именно такой взгляд на механизм формирования конституционных установлений даст возможность структурировать процесс конституционного правообразования, разложить его на составляющие, представить в качестве модели, что позволит постичь внутреннюю механику правообразования на конституционном уровне.

Применение метода историко-правовых исследований (сравнительно-исторического метода) обусловлено тем, что наука конституционного права охватывает своим предметом все конституционно-правовые процессы в их историческом развитии, выявляя их связь с общественными процессами, изучает историю развития конституций, текущего конституционно-правового законодательства [4, с. 60]. Ретроспективный взгляд на конституционное правообразование, обобщение накопленного историей юриспруденции правотворческого опыта является необходимым условием для развития представлений о конституционном правообразовании, как категории конституционного права, определения всего многообразия форм и способов образования нормативных правовых актов конституционного уровня.

Метод формально-юридического анализа направлен на исследование содержания и смысла конституционно-правовых норм [6, с. 39], его применение при исследовании процесса конституционного правообразования позволит

выявить волю законодателя, определить те формальные критерии, которым в силу действующих нормативных предписаний должен соответствовать правообразующий механизм.

Сравнительно-правовой метод, который заключается в сравнительном анализе конституционно-правовых норм, регулирующих однородные сферы общественных отношений в различных странах, незаменим в процессе исследования механизма образования конституционных установлений, поскольку представляет собой важный инструмент в использовании положительного опыта, накопленного в данной области, в выявлении эффективных моделей конституционно-правового регулирования [4, с. 60].

Метод конкретно-социологических исследований используется наукой конституционного права для изучения социальной и политической сфер, в которых происходит реализация конституционно-правовых норм [4, с. 61], при этом результаты таких исследований заставляют искать пути совершенствования конституционных установлений [6, с. 41], поскольку помогают выявлять недостатки существующего нормативного регулирования.

В рамках осмысления категории «конституционное правообразование» метод конкретно-социологических исследований может быть использован, например, в форме проведения опроса специалистов-практиков по наиболее дискуссионным вопросам конституционного правообразования, которые на теоретическом уровне остаются спорными и широко обсуждаются в научной сфере. Результаты такого опроса позволят выйти за рамки сугубо научной полемики и обогатить ее практическим взглядом на позиции, уже нашедшие выражение в научной литературе, подтвердить или опровергнуть обоснованность результатов теоретических изысканий, что будет способствовать решению поставленных исследовательских задач.

Поскольку каждый метод в отдельности зачастую позволяет раскрыть и проанализировать лишь отдельные аспекты исследуемого явления, для полного выявления сущности последнего и наиболее значимых его признаков необходимо использование большинства доступных методов познания. Несмотря на то, что значение каждого из этих методов и результативность их применения будут непременно различаться, в своей совокупности они составят наиболее ясную картину.

Список использованной литературы:

- 1) Кибак, И.А. Методологические аспекты прикладной психологии законотворчества / И.А. Кибак // Прикладная юридическая психология. – 2012. - № 1.
- 2) Киреев, В.В. К вопросу о формировании парадигмы конституционного правообразования в науке конституционного права России / В.В. Киреев // Проблемы права. - 2012. - № 1.
- 3) Киреев, В.В. Теоретические проблемы реформирования Конституции Российской Федерации: монография. / В.В. Киреев. - Челябинск: Южно-Уральский издательский дом «Образование», 2008.
- 4) Козлова, Е.И. Конституционное право России: учебник. / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. - М.: Проспект, 2015.

5) Философия науки: учебное пособие / отв. ред. В.П. Кохановский – М.: ИКЦ «МарТ», 2005.

6) Умнова, И.А. Конституционное право Российской Федерации: учебник / И.А. Умнова, И.А. Алешкова. - М: Издательство Юрайт, 2013.

7) Чиркин, В.Е. Конституционное право: учебник для бакалавров / В.Е. Чиркин. – М.: МПСУ, 2013.

Кудрявцева Л.В..

Кандидат юрид. наук, доцент,

Заведующий кафедрой

гражданского права и процесса

*ФГБОУ ВПО «Российского государственного
социального университета» филиал в г. Анапе*

Чумак А.Н.

*Студент 5 курса «Юриспруденция» ФГБОУ ВПО «Российский
государственный социальный университет»*

филиал в г. Анапе

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Санаторий и курорт – это, прежде всего, местность, обладающая благоприятными для лечения и отдыха факторами, на которой расположены объекты, обеспечивающие деятельность санаторно-курортных учреждений.

Курорты Российской Федерации способны, как в настоящее время, так и в обозримом будущем, обеспечить потребность населения страны в восстановлении, сохранении и укреплении здоровья за счет имеющихся природных лечебных факторов, поскольку располагают практически всеми известными типами лечебных минеральных вод, лечебных грязей и многих других целебных природных ресурсов [3, с.148].

Санаторно-курортное обслуживание является самостоятельным видом научно-практической деятельности санаторно-курортных учреждений по оказанию гражданам услуг в сфере лечения и профилактики заболеваний, а также отдыха на основе использования природных лечебных ресурсов, за плату и в соответствии с заключаемыми договорами.

Санаторно-курортная услуга представляет собой действие, приносящее пользу, помощь человеку, отдыхающему или восстанавливающему на курорте свое здоровье.

Предоставление курортных услуг регламентируется юридическими документами и экономическими интересами. Но качество предоставления этих услуг должно быть социальной задачей.

Принципиальным отличием курортов России от западных является развитость медицинского обслуживания. На Западе обходятся без развитой курортной медицины; там основное курортное учреждение – многозвездочная гостиница, великолепный сервис и развлечения.

В России системообразующим фактором курорта всегда являлась курортная медицина.

Курортная медицина как сегмент курортного обслуживания и самостоятельный вид услуг теоретически является приоритетом деятельности курорта.

Однако разрозненность организаций, предоставляющих медицинские услуги на курорте, не позволяет пока создать единую систему контроля качества медицинского обслуживания отдыхающих.

Для решения этой задачи необходимо принять пакет юридических документов федерального значения.

Применительно к медицинским услугам в обязательстве по оказанию этого вида услуг выздоровление пациента можно рассматривать как конечный результат, отделимый от процесса их оказания.

В условиях санатория и курорта досуговая деятельность развивается наиболее интенсивно, хотя ее организаторы стихийно придерживаются количественных представлений об отдыхе. Это создает опасность вытеснения лечебно-оздоровительной деятельности спонтанной рекреационно-досуговой.

Проблема оптимизации этих двух видов деятельности в условиях курорта пока не решена.

Объем и содержание медицинских услуг варьируются в курортной сфере в зависимости от статуса социального субъекта, их предоставляющего.

Ведущую роль в этом процессе играют санатории, но и они вводят в перечень услуг немедицинские (рекреационно-досуговые), хотя и в меньшей степени, чем пансионаты, турбазы и гостиничные комплексы.

Несмотря на то, что деятельность всех социальных субъектов, предоставляющих медицинские услуги, подчиняется одним правовым документам, предоставление медицинских услуг требует дополнительного санкционирования, при этом лицензию на медицинскую деятельность должно иметь учреждение, а не отдельный врач, практикующий в нем. Реально это правило не соблюдается [1, с.8].

В нашей стране принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая предусматривает восемь задач развития в области здравоохранения [2].

Первая задача – обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в полном объеме.

Вторая задача – модернизация системы обязательного медицинского страхования и развитие системы добровольного медицинского страхования.

Третья задача – повышение эффективности системы организации медицинской помощи.

Четвертая задача – улучшение лекарственного обеспечения граждан.

Пятая задача – информатизация системы здравоохранения.

Шестая задача – развитие медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения, повышение квалификации медицинских работников и создание системы повышения мотивации к качественному труду.

Седьмая задача – совершенствование системы охраны здоровья населения.

Восьмая задача – реализация приоритетного национального проекта "Здоровье", основными направлениями которого являются: оказание профилактической помощи населению; развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи, оказываемой населению; совершенствование службы крови.

Для достижения запланированных показателей предусматривается увеличить долю государственных расходов на систему здравоохранения в валовом внутреннем продукте с 3,6 процента до не менее 5,2 – 5,5 процента.

С 2006 года началась работа по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения "Здоровье", к основным направлениям которого относится ряд названных выше масштабных мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи и обеспечению населения высокотехнологичной медицинской помощью.

Вместе с тем, необходимо отметить недостаток указанного национального проекта: в его программу не включены роль и участие санаторно-курортного комплекса страны, ничего не говорится о развитии санаторно-курортных услуг.

Сегодня имеет место следующая ситуация: санаторно-курортный ресурс практически не используется государством для профилактики заболеваний, ведется лишь процесс долечивания больных с некоторыми заболеваниями и лечение инвалидов [4, с.11].

Список использованной литературы

1. Борисенко В.А., Михайлова О.Н. Вопросы правового регулирования предоставления медицинских услуг на курорте //Туризм: право и экономика. – 2013- N 3. – С.8.

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) //Собрание законодательства РФ. – 2008. - N 47. - Ст. 5489.

3. Кудрявцева Л.В., Сорокина А.В. Тенденции и перспективы развития курортного дела в Российской Федерации //V Международная научно-практическая конференция: «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени». Ежемесячный научный журнал. – 2014. - №5. Часть 3. – С.147-149.

4. Татевосов С.Э. Роль социального страхования в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" в круглогодичной загруженности курорта (на примере г. Сочи) //Туризм: право и экономика. – 2013. - N 2. – С.11.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Соколинская Ю.М.

*старший преподаватель Воронежского государственного
университета инженерных технологий*

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ

Экономические реформы, осуществляемые в нашей стране в последние годы, явились условием для возрождения и становления предпринимательства, и в первую очередь, малого предпринимательства, как сферы проявления экономической активности широких слоев населения. Как показывает опыт экономически развитых стран, малое предпринимательство представляет самый многочисленный слой мелких собственников, которые в силу своей массовости в значительной мере определяют условия социально-экономического развития страны, способствуя совершенствованию рыночных механизмов и конкуренции, насыщению рынка товарами необходимого качества, росту занятости населения, формированию среднего класса, ускорению инновационных процессов. Кроме того, именно в секторе малого предпринимательства создается основная масса национальных ресурсов, которые становятся питательной средой для крупного бизнеса.

Одним из основных показателей неблагополучного развития отдельного сектора рынка является участие предпринимателей в теневой, скрытой экономике. Нерегулируемый рост теневого сектора предпринимательства не только свидетельствует о глубоком кризисе современных экономических отношений, но и способствует своему дальнейшему распространению как «удачной» альтернативе легальному, но менее прибыльному бизнесу. По разным экспертным оценкам, доля теневого сектора в малом предпринимательстве в среднем по России составляет от 30 до 50 % реального оборота субъектов малого предпринимательства.

Под теневой экономикой применительно к сектору малого предпринимательства понимают обычно ту часть экономики, обороты или доходы которой скрыты от официального учета и налогообложения. Для России вовлеченность малого предпринимательства в теневую экономику стала одной из форм ведения деятельности, возможной в условиях отсутствия эффективного правового и экономического регулирования. Функционирование в теневом секторе позволяет предпринимателям избегать так называемых административных барьеров, то есть нерациональных форм госрегулирования и контроля.

Существуют несколько принципиально различных подходов к разработке стратегии легализации теневой составляющей малого бизнеса. Первый – либеральный, заключается в том, чтобы провести полную легализацию всей «теневой» экономики. Данный подход лег в основу предложений о всеобщей налоговой амнистии. Второй – репрессивный, предполагающий расширение и усиление соответствующих подразделений правоохранительных органов,

налоговой службы, формирование системы тотального контроля, общее ужесточение законодательства, направленного против теневой экономики, усиление мер наказания. Однако оба эти подхода, по мнению автора, чреваты усилением социальной напряженности и других негативных последствий, способных нанести ущерб экономическим интересам страны. Применительно к некриминальной экономике, более правильным будет найти способы вывода ее из теневого сектора путем создания правовых условий, стимулирующих легализацию предпринимательской деятельности.

Одна из основных функций государства – экономическая. Она заключается в создании необходимых условий для устойчивого развития экономических отношений, в том числе общих правил деятельности основных участников этих отношений. Государство через законодательство и фискальные органы пытается частично переложить на малый бизнес недобор налоговых поступлений с крупного бизнеса и устанавливает непомерно высокие налоги для наполнения бюджета. Чрезмерно жесткая налоговая политика государства неизбежно приводит к замиранию предпринимательской деятельности и к ее перемещению в «тень».

За последние годы был принят ряд нормативных актов, которые существенно изменяют налогообложение малого предпринимательства. Но, несмотря на предпринятые шаги в области реформирования налоговой системы, внешняя среда для предпринимательской деятельности в целом остается неблагоприятной. Система налогообложения малого бизнеса нуждается в дальнейшем совершенствовании. Представляется, что законодательное изменение самого определения субъекта малого предпринимательства, то есть критериев отнесения предприятий к малым и разделение субъектов малого предпринимательства на различные уровни (например, микропредприятия и малые предприятия) позволит внедрить более эффективную схему налогообложения малых предприятий на основе дифференцированного подхода к предприятиям разного уровня. Необходимо также с учетом инфляционных процессов, происходящих в экономике, увеличить размеры показателей, при соблюдении которых малые предприятия имеют право пользоваться упрощенной системой налогообложения, а также увеличить размеры показателей, при которых субъект малого предпринимательства может воспользоваться режимом налогообложения вмененного дохода.

С точки зрения эффективного налогообложения, налоговое регулирование предполагает стимулирование экономического роста и повышение благосостояния населения, благодаря которым увеличатся и налоговые доходы. Экономически выверенное грамотное применение налоговых стимулов способно не только повысить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг, но и послужить развитию рыночных механизмов. Тем самым будет создана возможность нейтрализации основных угроз безопасности предпринимательства, существующих в современной России.

Одной из самых серьезных проблем при создании собственного бизнеса является отсутствие доступа к финансовым ресурсам. Малому

предпринимательству, которому финансовые ресурсы жизненно необходимы для становления и устойчивого развития, доступ к ним особенно затруднен. Существующая финансово-кредитная система в России все еще плохо адаптирована к работе с малым предпринимательством. Несмотря на то, что спрос на микрокредиты в настоящее время довольно велик, банковский сектор, как правило, не находит для себя привлекательным этот сегмент рынка по нескольким причинам. Во-первых, это фактор риска – мелкие заемщики, многие из которых не имеют постоянного места ведения бизнеса, не могут предоставить залог и не имеют надежных поручителей, действительно являются высоко рискованной группой и не подходят под законодательно утвержденные банковские требования. Во-вторых, большинство банков ориентировано на выдачу крупных кредитов, а не микрокредитов, так как процедуры для оформления последних являются обременительными и дорогостоящими по сравнению с суммой финансирования, которая необходима малым предпринимателям.

Альтернативные банковским кредитам формы кредитования малого предпринимательства в настоящее время развиты в России очень слабо. В результате административной реформы большинство фондов поддержки предпринимательства испытывают трудности с финансированием своих программ, в том числе программ льготного кредитования. Сложившаяся ситуация еще раз подтверждает, что положения Федерального закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» носят декларативный характер и для возрождения разрушающейся инфраструктуры поддержки малого предпринимательства необходимо вносить изменения в отдельные нормативные правовые акты. В частности, необходимо внести ряд изменений в Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Одним из новых источников доступа малого предпринимательства к финансовым средствам является постепенно развивающийся в России рынок микрофинансовых услуг, оказываемых так называемыми микрофинансовыми организациями, которые обеспечивают доступ к финансовым и другим услугам малым предпринимателям, не имеющим возможности получить банковский кредит. Поддерживая предпринимательство, они способствуют созданию и поддержанию рабочих мест, созданию успешно работающих частных предприятий. Формальное определение микрофинансовой деятельности на законодательном уровне в России в настоящее время отсутствует. Однако существующая нормативно-правовая база позволяет легитимно осуществлять микрофинансовую деятельность в рамках некоторых организационно-правовых форм.

Неограниченные возможности и огромный потенциал сектора малого бизнеса делает очевидным тот факт, что малое предпринимательство в современном российском обществе способно занять одно из ведущих мест в

обеспечении перехода к высокоэффективной и социально ориентированной рыночной экономике. Кроме того, именно субъекты малого бизнеса в состоянии обеспечить постепенное формирование оптимальных механизмов организации производства и распределения товаров и услуг, то есть сформировать условия устойчивого развития экономики, что отвечает потребности роста благосостояния общества и каждого гражданина.

Литература

1. Авилова А.В., Бухвальд Е.М., Обыденнова Т.Б., Чепуренко А.Ю. Малый бизнес после августа 1998 г.: проблемы, тенденции, адаптационные возможности/ Осенний кризис 1998 г.: российское общество до и после. – М.: РНИСиНП, РОССПЭН, 1998.
2. Агурбаш Н.Г. Малое предпринимательство в России и промышленно развитых странах. - М.: Анкил, 2000; Агурбаш Н.Г. Система государственной поддержки малого предпринимательства в России. - М.: Анкил, 2000.
3. Андреев В. К. Правовые проблемы малого предпринимательства. - М.: Экзамен, 2001; Антал Сабо. Особенности развития предпринимательства в малых и средних предприятиях в странах с переходной экономикой. Economic Commission for Europe, 1999 г
4. Корнилов М.Я. Экономическая безопасность в России: основы теории и методологии исследования. - М.: РАГС, 2005.
5. Тимофеев Л.М. Теневая Россия: экономико-социальное исследование. - М., 2002.

Шергунова Е. А.

*кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права
Юго-Западного государственного университета*

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Одним из основных участников страховых отношений в России является общество взаимного страхования. Это специфическая форма страховщика, занимающаяся взаимным страхованием. Согласно ст. 5 Федерального закона «О взаимном страховании» общество взаимного страхования – это некоммерческая организация, занимающаяся страхованием своих членов от различных имущественных рисков [11, с.69].

На сегодняшний день страхование в первую очередь является коммерческой деятельностью и лишь взаимное страхование продолжает в себе содержать элементы некоммерческого страхования. Поэтому роль обществ взаимного страхования в современном праве достаточно велика.

В России впервые общество взаимного страхования появилось благодаря Александру II, который 10 октября 1861 г. издал Указ «Об учреждении городских взаимных страховых обществ».

Общество взаимного страхования являлось одной из первых организационных форм страховой защиты населения от пожаров. Наибольшее распространение получили городские общества взаимного страхования от огня.

В 1863 г. учреждается два таких общества – в Туле и Полтаве; затем уже в 1864 г. их становится пять (Харьков, Череповец, Ревель, Рига, Пермь). Особенность данных организаций заключалась в том, что первоначально они действовали на основании уставов, утверждённых министром внутренних дел. Наряду с общими вопросами организационной структуры и деятельности, уставы общества содержали также основные условия договора страхования. Высшим органом управления общества взаимного страхования являлось общее собрание его членов, решениями которого регулировались все расчёты со страхователями. Текущее управление делами общества осуществляли наблюдательный совет и правление [6, с.58].

Непосредственным заключением договоров страхования в обществах взаимного страхования занимался штатный аппарат аквизиции, под которой понимали работу по привлечению новых договоров добровольного страхования [3, с.80]. Если у общества не хватало средств на урегулирование убытков, то его члены вносили дополнительные взносы.

Однако большим недостатком городских обществ взаимного страхования было то, что они могли функционировать только при городских думах и, следовательно, сфера их деятельности ограничивалась границами города.

Поэтому, вскоре, кроме городских обществ создавались общества взаимного страхования, объединяющие предпринимателей различных отраслей [5, с.57].

В 1875 г. страховое дело оживляется в связи с резким увеличением страховых премий. За 1876 – 1885 гг. создано 32 общества взаимного страхования [1, с.433]. Так, самая известная из дореволюционных страховых компаний – общество «Россия» - была учреждена в марте 1881г. «Россию» организовала группа влиятельных банкиров, которые не желали видеть в совете директоров случайных людей. Согласно уставу общества, акции распределялись между учредителями и приглашёнными ими лицами [10, с.7].

Новое страховое общество сразу же обратило на себя большое внимание благодаря агрессивной рекламе, на которую тратились значительные средства. «Россия» представляла себя как компанию, работающую исключительно в национальных традициях [7, с.97].

Ещё при своём создании «Россия» проводила сразу три вида страхования жизни, в зависимости от формы такого страхования [2, с.129]: страхование на случай смерти, страхование на дожитие, смешанное страхование, которое объединяло в условиях как страхование на случай смерти, так и страхование на дожитие.

Так, при страховании на дожитие страховая сумма выплачивалась застрахованному лицу только в том случае, если он доживал до возраста, указанного в договоре [8, с.121].

И, наконец, смешанное страхование предусматривало выдачу капитала как в случае дожития застрахованного лица до указанного возраста, так и в случае его смерти в течение этого срока [2, с.131].

В 1909 г. создается Всероссийский союз обществ взаимного страхования, объединивший 83 страховых общества на основе договора, обязывающего страховые компании оказывать взаимопомощь при пожарных убытках, превышающих годичный сбор премий. В это же время был принят Устав "Российского Союза Общества взаимного от огня страхования" [8, с.122].

В советский период общества взаимного страхования постепенно были упразднены как нецелесообразные организации ввиду того, что все страхование подпадало под тотальный контроль государства и постепенно переросло в абсолютную государственную монополию. И лишь с развитием рыночных отношений в начале 90-х законодатель заговорил о воскрешении обществ взаимного страхования. Так Закон «О страховании» 1992 года в качестве одного из участников страховых отношений выделял общество взаимного страхования (ст. 7) [4]. В 1995 году в правовом положении обществ взаимного страхования происходят значительные перемены. Законодатель дает четкое определение обществу взаимного страхования, под которым понимает объединением физических и юридических лиц, созданное на основании добровольного соглашения о страховой защите имущественных интересов членов общества путем создания общего страхового фонда. С этого момента и по сегодняшний день общество взаимного страхования может заниматься только имущественным страхованием. Кроме того, законодатель ограничивает общество взаимного страхования не только в выборе форм страхования, но и предъявляет жесткие требования к его организационно-правовой форме. Так с 1995 года общества взаимного страхования могут быть только некоммерческими организациями, полученный ими доход может направляться на увеличение собственных средств, уменьшение размера страховых взносов членов общества или использоваться иным образом для решения уставных задач и ни как иначе. За последние годы количество обществ взаимного страхования заметно сократилось. Так, с 2007 по 2012 годы в России было зарегистрировано [9]: за 2007 год 857 обществ; за 2008 год 786 обществ; за 2009 год 702 общества; за 2010 год 625 общества; за 2011 год 579 обществ; за 2012 год 496 обществ.

Такой спад связан с тем, что на рынке страховых услуг происходит слишком большая конкуренция, поэтому заниматься страхованием на некоммерческой основе нерентабельно.

В июле 2013 года была принята Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года (далее Стратегия), в которой ряд реформ направлен на усовершенствование правового положения обществ взаимного страхования. Стратегия устанавливает, что немаловажным аспектом расширения сферы деятельности субъектов страхового дела является комплексное развитие взаимного страхования, которое может стать эффективным и доступным инструментом страховой защиты для граждан России, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также

объединения страховых интересов юридических лиц по профессиональному признаку. Основными направлениями развития взаимного страхования являются: совершенствование нормативно-правовой базы взаимного страхования, установление минимальных требований с учетом специфики деятельности обществ взаимного страхования, уточнение подходов к налогообложению деятельности обществ взаимного страхования, осуществление мероприятий, направленных на информирование об имеющихся особенностях, принципах объединения в общества взаимного страхования, а также о различиях по сравнению с заключением договоров страхования со страховыми организациями [9].

Таким образом, подводя итог необходимо сказать, что в своем развитии общество взаимного страхования прошло длительный и интересный путь от коммерческого к некоммерческому типу. Тем не менее, его становление еще не окончено и в скором будущем нас ждут глобальные перемены.

Список использованной литературы

1. Благих, И.А., Сон, Л.Б. К вопросу о взаимосвязи сберегательного страхового дела в дореволюционной России/ И.А. Благих, Л.Б. Сон // Проблемы современной экономики. - 2010.- №1. - с. 433.
2. Волбый, К.Г. Основы экономики страхования / К.Г. Воблый. - М.: Анкил, 1995. - с.129-131.
3. Гладков, И.С., Щербакова, К.Т. Страхование в России: историко-терминологические подходы к исследованию/ И.С. Гладков, К.Т. Щербакова // Финансы и кредит. - 2007. - с. 80.
4. Закон «О страховании» от 27 ноября 1992 г. №4015-1 Электронный ресурс. Доступ к электронному ресурсу: URL: <http://www.referent.ru/1/1514> (уже не действует).
5. Логвинова, И.Л. Развитие взаимного страхования в публично-правовой сфере/ И.Л. Логвинова // Финансы и кредит. - 2010. - №21. - с. 57.
6. Логвинова, И.Л. Участие государства в развитии взаимного страхования / И.Л. Логвинова // Финансы и кредит. - 2010. - №7. - с. 58.
7. Малахов, А. Страхование по-царски / А. Малахов // Коммерсантъ Деньги. - 2006. - №11. - с. 97.
8. Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале XX в.: социальные аспекты проблемы: материалы V Междунар. науч. конф.: в 2 ч. Ч.1 / отв. ред., сост. А. М. Белов. - Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. - с. 121.
9. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года // Собрание законодательства РФ. 2013. N 31. ст. 4255.
10. Устав страхового общества «Россия» утверждённый 20 марта 1881г. С.-Петербургъ: Типография Г.И. Салова и Ко, 1893. с. 7.
11. Федеральный закон Российской Федерации «О взаимном страховании» от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ с изм. от 30.12.2012 // Собрание законодательства РФ. 2007. №49. ст. 6047.

Мишота В.А.

к.ю.н., доцент Российского государственного гуманитарного университета

СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

В Конституции Российской Федерации (ст. 2) закреплено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства [8, с. 16].

Как известно, приоритеты государственной политики могут меняться в зависимости от возможности государства поддерживать социальную сферу. Вместе с тем одним из бесспорных приоритетов должна быть семья, которая является фундаментом любого общества, воспроизводящим человека духовно и физически.

Изменение института семьи обуславливается развитием экономических отношений общества, выдвигающего в ряд ведущих то одни, то другие функции семьи. Но основная общественная функция семьи – воспроизводство человека – остается столь же необходимой, как и много веков назад. При этом такое воспроизводство предполагает не только физическое деторождение (репродуктивная функция семьи), но и последующую социализацию индивидов, включение их в мир общественных отношений.

Среди других основных функций, выполняемых семьей, можно выделить следующие: экономическую, социально-психологическую, социально-культурную, хозяйственно-бытовую, производительно-трудоую (участие в производстве средств к жизни), сохранение и восстановление здоровья членов семьи, рекреационную (восстановление затраченных на производстве физических и духовных сил).

В конце XX – начале XXI века в современном обществе стала особенно заметна проблема кризиса семьи. В последние годы сиротство приобрело новые особенности: дети по вине родителей лишаются жилья, финансовые проблемы сказываются на деятельности детских учреждений, широко распространилось такое явление как социальное сиротство. Несмотря на меры, принимаемые государством, число разводов увеличивается, число детей в семьях сокращается, большинство семей озабочены вопросами экономического характера и просто не имеют ни времени, ни сил, чтобы полноценно воспитывать своего ребенка, растет количество детей, оставшихся без попечения родителей, детей-беспризорников, что свидетельствует о невыполнении семьей ее основной функции – воспитание подрастающего поколения [2, с. 138].

Истоки игнорирования Россией одного из фундаментальных положений Всеобщей декларации прав человека и других международных актов коренятся в философских воззрениях, сформировавшихся в предшествующий

исторический период. Так, в философских словарях утверждалось, что семья – это вид социальной общности, важнейшая форма организации личного быта; ячейка общества, малая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью и взаимопомощью. Социальная роль семьи определяется ее непосредственным участием в воспроизводстве самого человека, в продлении человеческого рода [10, с. 576]. В словарях по научному коммунизму также отмечалось, что семья при социализме является малой социальной группой, социально-экономической ячейкой общества, в которой реализуется его заинтересованность в регулировании процесса воспроизводства населения, становления новых поколений [4, с. 338]. В этих определениях нет даже намека на то, что семья – это не только естественная, но и основная ячейка общества, где происходит важнейшая часть процесса социального формирования личности.

Какая же социальная общность (вместо признанной ООН еще в 1948 г. в результате изучения многовековой социальной практики семьи) считалась основной ячейкой общества? Ответ на этот вопрос достаточно ясно и недвусмысленно давался в политических словарях, согласно которым основной ячейкой социалистического общества, всего хозяйственного, политического и социального организма являлся трудовой коллектив – организационно и юридически оформленное объединение трудящихся, совместно работающих на предприятиях и в организациях различных отраслей производственной и непромышленной сферы [5, с. 570]. Более того, Конституция СССР 1977 г., фактически признав трудовые коллективы основной ячейкой общества, важным звеном его политической, экономической и социальной систем, в разделе «Основы общественного строя и политики СССР» закрепила широкие полномочия трудовых коллективов в обсуждении и решении государственных и общественных дел (ст. 8) [6, с. 7-8]. Подобные положения содержались и в Конституции РСФСР 1978 г. [6, с. 5]. Вместе с тем в 80-е годы начала просматриваться ориентация на то, что в условиях социалистического развития общества основным, если не единственным, средством «очеловечивания» человека должна быть школа. Многие годы, как отмечают К. Е. Игошев и Г. М. Миньковский, воспитание в семье противопоставлялось по значимости воспитанию в учебных заведениях, пионерских и комсомольских организациях, оттеснялось в общественном мнении на второй план, оценивалось как заведомо менее эффективное [3, с. 6]. Семье при таком подходе отводились второстепенные социальные функции.

Принятая 12 декабря 1993 г. новая Конституция Российской Федерации отказалась от целого ряда доминировавших ранее идеологических моментов. В ст. 7 Конституции отмечается: Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, государственную поддержку семьи.

Тем не менее, новая Конституция России предоставляет правовую возможность признания семьи естественной и основной ячейкой общества. В ст. 15 содержится следующее правило: «общепризнанные принципы и нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Поскольку положение о признании семьи естественной и основной ячейкой общества, во-первых, относится к общепризнанным нормам международного права и, во-вторых, содержится в ратифицированных Россией международных договорах, следует полагать, что оно имеет для России прямое действие. Остается обеспечить это положение законодательной базой, предусматривающей сосредоточение на поддержку семьи как естественной и основной ячейки общества крупных социальных ресурсов, адекватных значению поставленного под всемерную охрану нового социального приоритета. Как отмечалось, гарантом охраны интересов семьи в России выступают в первую очередь Конституция и международные нормативные правовые акты.

В современной науке семейного права возобновилась дискуссия по вопросу создания так называемых семейных судов, которые рассматривали бы гражданские дела, связанные с защитой прав и интересов ребенка в семье, уголовные дела по обвинению несовершеннолетних, административные материалы [9, с. 21].

Все большую поддержку получает идея создания в России ювенальной юстиции. Главная идея современного ювенального (детского) суда - наиболее полное обеспечение прав, свобод и интересов несовершеннолетних правонарушителей. Она озвучивается юристами, правозащитниками, депутатами законодательных органов различного уровня.

В настоящее время дела, связанные с защитой прав и интересов ребенка, отнесены к подсудности мировых судей (о взыскании алиментов) и районных (городских) судов общей юрисдикции (об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усыновлении, об определении места жительства ребенка) (ст. 23, 24, 25 ГПК РФ). Дела об усыновлении граждан РФ иностранцами - Верховному суду республик, областному, краевому суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа (ст. 24, 26 ГПК РФ).

Представляется, что для рассмотрения данных категорий дел должны быть созданы семейные суды (суды для несовершеннолетних, ювенальная юстиция) [1, с. 19], которые рассматривали бы гражданские дела, связанные с защитой семейных прав ребенка, уголовные дела по обвинению несовершеннолетних, административные материалы. Таким образом, это обеспечило бы защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

Список использованной литературы

1 Борисова Н.Е. Конституционные предпосылки защиты прав ребенка. – М.: Институт государства и права РАН, 2004.

2. Герасимов В.Н. Принцип приоритета семейного воспитания детей и его реализация в современной России // Семья и право (к 10-летию принятия Семейного кодекса РФ): Материалы Международной научно-практической

конференции: сборник / под ред. Л.Ю. Михеевой. – М: РПА Минюста России, 2005.

3. . Игошев К Е., Миньковский Г. М. Семья, дети, школа. М., 1989. С. 6.

4.Краткий словарь по научному коммунизму. М., 1989.

5. Краткий политический словарь. 5-е изд., доп. М., 1988. С. 434; Краткий политический словарь. 6-е изд., доп. М., 1989.

6.Конституция (Основной Закон) СССР. М., 1988.

7.Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России. М., 1992.

8.Комментарий к Конституции Российской Федерации. 2-е изд. М., 1996. С. 16.

9.Мельникова Э., Ветрова Г. Российская модель ювенальной юстиции (теоретическая концепция) // Правозащитник. – 1996. - № 1. – С. 21.

10.Философский словарь. 2-е. изд. М., 1968. С. 317; Философский словарь. 5-е изд. М., 1987. С. 423; Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1989. С. 576.

КРИМИНАЛИСТИКА

Ткачук Д.Э.

Студентка Таврической академии

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗАКАЗНЫХ УБИЙСТВ

Негативные тенденции в экономике и общественных отношениях, тормозящие процессы реформирования хозяйственно-финансовой системы, резкое ограничение государственного контроля, заметная депрофессионализация правоохранительных органов, иные негативные явления не только породили подлинный «обвал» преступности, но и привели к появлению новых, весьма опасных ее проявлений, в том числе убийств, совершаемых наемниками. Убийства за плату или иное вознаграждение становятся частым явлением для регионов с интенсивными процессами приватизации, нередкими процедурами банкротств предприятий и банков [4, с. 535].

Данная тема довольно хорошо изучена в литературе. Так, исследованию дознания посвятили свои работы следующие авторы: Белкин Р.С., Якимов И.Н., Божьев В.П., Малышева О.А., Гирько С.И., Арестова Е.Н., Абдуллаев Ф., Зайцев О. и некоторые другие.

Стоит отметить, что вопросы, связанные с организацией расследования заказных убийств, освоением методов и приемов расследования и применения их в практической работе следователя приобретают все большую актуальность.

Процесс расследования большинство учёных делят на три этапа: первоначальный, последующий и заключительный. И хотя учёные выделяют разное количество этапов, первоначальный существует всегда.

Производство первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий начинается сразу после сообщения об убийстве, обнаружения трупов или тяжело раненых потерпевших. Эффективность этих действий во многом зависит от организованности и системности их проведения следственно-оперативной группой, работающей по делам данной категории. В ее состав должны входить: 1) следователь прокуратуры (несколько следователей); 2) оперативные работники уголовного розыска; 3) участковый инспектор, обслуживающий микрорайон, где совершено убийство; 4) эксперт-криминалист, выполняющий функции специалиста; 5) судебно-медицинский эксперт; 6) инспектор-кинолог.

Методика расследования заказного убийства на первоначальном этапе работы по уголовному делу, выбор необходимых следственных и оперативных действий, определение оптимальной последовательности их осуществления зависят от двух очень важных факторов - во-первых, от исходной информационной базы и, во-вторых -- направления поисково-познавательной деятельности, то есть движение от отрывного пункта к искомому преступнику (преступникам) [9, с. 199].

Первоначальные следственные действия - это обычно осмотр места происшествия (преступления), допрос очевидцев и иных свидетелей, судебно-медицинская экспертиза [1, с. 706].

Что касается особенностей последующих следственных действий, то наиболее распространенными на этом этапе являются допрос свидетелей, задержание и допрос подозреваемого и обвиняемого, обыск в местах, с которыми он связан, назначение различных экспертиз. Разумеется, могут быть проведены и предъявление для опознания, следственный эксперимент, арест и выемка корреспонденции и др.

Следственная и судебная практика подтверждает, что люди из ближайшего окружения потерпевшего нередко догадываются о заказчиках и организаторах его убийства. Более того, они сами иногда замысливают ответные «акции» против соперников по теневому или криминальному бизнесу. Это обстоятельство также следует иметь в виду.

Допрос обвиняемого - одно из ключевых следственных действий. К нему следует готовиться особенно тщательно, желательно составить письменный план допроса, систематизировать материалы дела, имеющие к этому отношение [11, с. 21].

Показания обвиняемого во всех случаях подлежат скрупулезной проверке. Средствами такой проверки служат собранные по делу доказательства, повторные допросы, позволяющие выявить противоречия в показаниях, очные ставки с соучастниками, свидетелями, потерпевшими, проверка и уточнение показаний на месте, производство следственных экспериментов. Следует тщательно проверить показания обвиняемого, сознавшегося в убийстве. Известны случаи, когда обвиняемый берет всю вину на себя, преуменьшая роль соучастников или вообще скрывая их [1, с. 701].

После осмотра места происшествия следователь должен незамедлительно произвести обыск квартиры и офиса потерпевшего, выемку корреспонденции с целью поиска доказательств, указывающих на мотивы убийства и лиц, причастных к нему [5, с. 56].

Это делается в кратчайшие сроки, так как именно там могут содержаться важные доказательства по делу в виде документов, указывающие на лиц, совершивших данное преступление.

Следователь должен предварительно изучить протокол осмотра места происшествия с тем, чтобы определить, что именно он должен искать и изымать, на что обратить особое внимание в ходе обыска и выемки. В этом случае протокол осмотра места происшествия и полученная информация будут выступать моделью совершенного заказного убийства.

В ходе обыска изымаются предметы и документы, имеющие значение для дела: органайзер, фотографии, документация, касающаяся хозяйственной деятельности жертвы (договоры, контракты и т. д.).

Также изымаются бухгалтерские, банковские документы; предметы и ценности, которые могут помочь определить круг подозреваемых.

Если обыск проводится у подозреваемого (обвиняемого), то у него следует искать оружие (если оно, конечно, не оставлено на месте преступления, что

характерно для профессионалов), боеприпасы, снаряды и гильзы. Могут быть обнаружены иные предметы, указывающие на причастность данного лица к убийству (например, фотография жертвы).

Правильно подготовленный и проведенный обыск и выемка по месту жительства и работы потерпевшего помогают обнаружить доказательства, указывающие на причастность определённого лица к совершению убийства, на связь преступника с жертвой.

Производство обыска по делам данной категории тоже имеет свои особенности, состоящие не только в поиске и изъятии следов преступления и других вещественных доказательств причастности задержанных лиц к убийству по найму, но и в выявлении связей между исполнителем, заказчиком, посредником, организатором преступления, а также данных о других аналогичных убийствах, совершенных подозреваемыми.

Личный обыск специфичен тем, что не исключены физическое сопротивление и даже вооруженное нападение. Поэтому его следует проводить не менее чем двум сотрудникам, один из которых обследует одежду и тело задержанного, а другой, будучи наготове, внимательно следит за внешними реакциями обыскиваемого [2, с. 14].

По делам данной категории нередко приходится назначать судебно-бухгалтерскую и финансово-банковскую экспертизы. Им должны предшествовать полномасштабные ревизии всей хозяйственно-финансовой деятельности фирмы, которую возглавлял или с которой тесно сотрудничал погибший. Выявление необоснованных кредитов и трансфертов, подозрительных сделок, наличия «черной кассы» позволяет установить лиц, вероятно причастных к расследуемому убийству, что будет способствовать раскрытию преступления.

Представленная работа не может в полной мере осветить весь комплекс проблем и вопросов, стоящих перед следователем в процессе расследования преступления, в силу их объемности, многозначности, сложности и индивидуальности для каждого конкретного уголовного дела.

Методика расследования отдельных видов преступлений, в том числе и заказных убийств, лишь схематично определяет круг сведений о фактических обстоятельствах дела и личности виновного, достаточных для того, чтобы обеспечить раскрытие преступления и решить вопрос о виновности лица, его совершившего.

Список литературы:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Криминалистика. М., 2002. С. 681-706.
2. Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств. Симферополь, 1999. С. 14.
3. Бородулин А.И. Убийства по найму: криминалистическая характеристика, методика расследования. М., 1997. С. 136.
4. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. Учебник/ Под ред. Е.П. Ищенко. М., 2005. С. 535-549.
5. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. М., 2002. С. 56

6. Лузгин И. М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981. С. 89.
7. Тимонина И.В. Моделирование и проверка версий о заказном характере убийств в условиях типичных следственных ситуаций // Следователь. 2005. № 1. С.19.
8. Тимонина И.В. Программирование криминалистических методов и средств установления обстоятельств заказного характера убийства// Следователь. 2005. № 2. С. 37.
9. Филиппов А. Г. Криминалистика. М., 1998. С. 199.
10. Хлынцов М.И. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. Саратов, 1982. С. 114.
11. Шошин С.В. Расследование умышленных убийств, совершённых на бытовой почве. Саратов, 2000. С. 21.